

VAN DE REDACTIE

In de afgelopen jaren zijn in ons Maandblad met meer of minder regelmaat bijdragen verschenen in het kader van een aantal speciale rubrieken. De lezer vindt deze rubrieken opgesomd op de tweede bladzijde van de omslag. Tevens staan daar vermeld de namen van de rubriek-redacteuren, aan wie de bijzondere zorg voor het verzamelen en coördineren van desbetreffende bijdragen is toevertrouwd.

De heren Prof. Dr. A. I. Diepenhorst en Prof. Dr. H. J. Kruisinga (redacteuren van de rubriek „Literatuur”) en de heer H. Vermeulen (redacteur van de rubriek „Uit het Buitenland”) hebben thans, na een lange staat van dienst, de wens te kennen gegeven om van hun functies te worden ontheven. Deze wens is voor de Redactie aanleiding geweest zich te beraden op de doelmatigheid van de verdeling der redactionele werkzaamheden over de rubrieken, in het licht van de ontwikkelingen van de wetenschap en de behoeften van de lezers.

De Redactie is na ampele overweging tot de conclusie gekomen, dat het gewenst is het gezamenlijke gebied van de rubrieken „Literatuur” en „Uit het Buitenland” opnieuw te verkavelen. De oude rubrieken worden opgeheven. In de plaats daarvan worden ingesteld twee nieuwe rubrieken: een rubriek „Bedrijfseconomische Literatuur” en een rubriek „Accountancy Literatuur”.

Het ligt in de bedoeling dat in deze rubrieken aandacht zal worden geschonken aan de ontwikkeling van de desbetreffende vakgebieden, zoals die tot uitdrukking komt in de literatuur. Hoewel de nadruk zal komen te liggen op de buitenlandse tijdschriften en boeken, is het niet uitgesloten dat ook bijzondere nederlandse publikaties ter sprake zullen worden gebracht.

De rubriekbijdragen zullen zich niet beperken tot het samenvatten van discussies, het geven van (historische) overzichten van nieuwe specialismen in het vakgebied of het op traditionele wijze recenseren van boeken. Veeleer zullen nieuwe ontwikkelingen kritisch worden besproken, diverse opvattingen tegen elkaar worden afgewogen en, zo mogelijk en gewenst, worden geconfronteerd met gevestigde inzichten.

Hopelijk zal aldus het te onzent opgetrokken theoretische bouwwerk beter kunnen worden gefundeerd, gerestaureerd, uitgebreid of geheel of ten dele kunnen worden gesloopt en vervangen door een ander.

De Redactie heeft tot haar vreugde een aantal heren bereid gevonden in de nieuwe rubriek-redacties zitting te nemen. Voor de „Bedrijfseconomische Literatuur” de heren Drs. L. A. Ankum (S.U.), Drs. A. Bosman (R.U. Groningen), Drs. F. Krens (N.E.H.), Dr. J. Wypkema (T.H. Delft) en Prof. Mr. Dr. H. C. Wytzes (V.U.); voor de „Accountancy Literatuur” de heren Drs. W. van Bruinessen, Drs. J. Geleynse, G. G. J. Kuttschreuter en Drs. H. H. J. Nordemann. (De heer Van Bruinessen was reeds redacteur van de rubriek „Uit het Buitenland”).

De Redactie wenst de nieuwe Rubriek-redacteuren veel succes bij de vervulling van hun taak en spreekt de hoop uit, dat de rubrieken in nieuwe stijl de lezers ten goede zullen komen.

Een bijzonder woord van dank gaat uit naar de scheidende Rubriek-redacteuren, de heren Prof. Dr. A. I. Diepenhorst, Prof. Dr. H. J. Kruisinga en H. Vermeulen. De Redactie is hen zeer erkentelijk voor de belangrijke bijdragen, die zij in de afgelopen jaren hebben geleverd. Wij hopen dat zij, ondanks het slaken van de formele band met ons Maandblad, de lezerskring op het vakwetenschappelijke terrein zullen blijven voorlichten en ondersteunen.